

**IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI AXBOROT MADANIYATINI
SHAKLANTIRISH
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
FORMING THE INFORMATION CULTURE OF CHILDREN WITH
DISABILITIES**

Jabborova Sayyora Muhammadqobilovna

Axmedov Abdulhay Toshto'xtayevich

Andijon davlat pedagogika institute "Ijtimoiy fanlar" kafedrasida o'qituvchisi

Azimjonova Zilola Azizulla qizi

Andijon davlat pedagogika institute Filologiya fakultetida O'zbek tili va adabiyoti
yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan bolalarda axborot madaniyatini shakllantirishning dolzarbligi, jarayonning asosiy komponentlari va buning ahamiyati yoritilgan. Axborot texnologiyalarining zamonaviy hayotdagi o'rnini, ularning maxsus ehtiyojli bolalarning bilim olish, ijtimoiy moslashuv va kasbiy rivojlanishidagi roli tahlil qilingan. Maqola doirasida axborot madaniyatining tarkibiy qismlari, maxsus texnologiyalarning imkoniyatlari va ulardan foydalanishning pedagogik usullari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, davlat va jamiyatning bu jarayondagi mas'uliyati hamda pedagoglar va ota-onalarning vazifalari haqida fikr yuritilgan. Ushbu maqola maxsus ehtiyojli bolalarning raqamli texnologiyalar yordamida rivojlanishini ta'minlashga oid yondashuvlar va tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Imkoniyati cheklangan bolalar, Axborot madaniyati, Maxsus ehtiyojli bolalar, Axborot texnologiyalari, Ijtimoiy integratsiya, Ta'lim va rivojlanish, Maxsus texnologiyalar, Raqamli texnologiyalar, Pedagogik yondashuv, Axborot xavfsizligi, Moslashtirilgan dasturlar, Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, O'zlashtirish ko'nikmalari, Raqamli tenglik, Davlat va jamiyat mas'uliyati, Maxsus ta'lim metodlari, Moslashtirilgan infratuzilma, Interaktiv o'quv materiallari, Bolalarning qobiliyatlarini rivojlantirish

Abstract: This article addresses the importance of fostering information culture among children with disabilities, highlighting its relevance and key components. It examines the role of modern information technologies in education, social integration, and professional development for children with special needs. The article

explores the fundamental elements of information culture, the potential of specialized technologies, and pedagogical approaches to their application. Additionally, it discusses the responsibilities of the state and society, as well as the roles of educators and parents, in supporting this process. The paper provides insights and recommendations for ensuring the development of children with disabilities through the use of digital technologies.

Keywords: Children with disabilities, Information culture, Special needs children, Information technologies, Social integration, Education and development, Assistive technologies, Digital technologies, Pedagogical approach, Information security, Adapted software, Social support, Learning skills, Digital equality, State and societal responsibility, Special education methods, Adapted infrastructure, Interactive learning materials, Developing children's abilities

Аннотация: В данной статье рассматривается важность формирования информационной культуры у детей с ограниченными возможностями, подчеркивается её актуальность и основные компоненты. Анализируется роль современных информационных технологий в обучении, социальной интеграции и профессиональном развитии детей с особыми потребностями. В статье рассматриваются основные элементы информационной культуры, возможности специализированных технологий и педагогические подходы к их применению. Также обсуждаются ответственность государства и общества, а также роль педагогов и родителей в поддержке этого процесса. Статья содержит рекомендации и подходы, направленные на обеспечение развития детей с ограниченными возможностями с использованием цифровых технологий.

Ключевые слова: Дети с ограниченными возможностями, Информационная культура, Дети с особыми потребностями, Информационные технологии, Социальная интеграция, Образование и развитие, Специальные технологии, Цифровые технологии, Педагогический подход, Информационная безопасность, Адаптированное программное обеспечение, Социальная поддержка, Навыки обучения, Цифровое равенство, Ответственность государства и общества, Методы специального образования, Адаптированная инфраструктура, Интерактивные учебные материалы, Развитие способностей детей.

Axborot texnologiyalari XXI asrning eng muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Har bir uchun axborot madaniyati shakllantirilishi nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun ham zarurdir. Ayniqsa, imkoniyati

cheklangan bolalar uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyati ularning bilim olish jarayonini yengillashtirish, ijtimoiy integratsiyalashuvini ta'minlash va o'z qobiliyatlarini namoyon qilishlariga yordam beradi.

Imkoniyati cheklangan bolalar: axborot madaniyati zaruriyati

Imkoniyati cheklangan bolalar — bu turli xil salomatlik holatlari tufayli ma'lum jismoniy yoki intellektual cheklovlarga ega bo'lgan bolalar. Ularning axborot madaniyatini shakllantirish:

- **Raqamli tenglikni ta'minlash:** Bolalarga texnologiyalarga teng kirish imkonini yaratish.

- **Rivojlanish va o'qish imkoniyatlarini kengaytirish:** Axborot texnologiyalari bilim olishdagi cheklovlarni bartaraf etishi mumkin.

- **Ijtimoiy moslashuvni ta'minlash:** Bolalar texnologiyalar yordamida jamiyat bilan aloqa o'rnatadi va o'zini jamiyatning bir qismi sifatida his qiladi.

Axborot madaniyatining tarkibiy qismlari

Imkoniyati cheklangan bolalar uchun axborot madaniyatini shakllantirishda quyidagi tarkibiy qismlar alohida ahamiyatga ega:

1. **Axborotni tahlil qilish va tushunish:** Bolalarga ma'lumotni qayta ishlashni o'rgatish. Masalan, ovozli yordamchilar yoki moslashtirilgan dasturlar orqali ma'lumot olish.

2. **Axborotdan foydalanish malakalari:** Texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonlarini optimallashtirish, masalan, maxsus ilovalar yoki sensorli qurilmalar orqali.

3. **Raqamli xavfsizlik:** Internet xavf-xatarlaridan himoyalash, shaxsiy ma'lumotlarni xavfsiz saqlash ko'nikmalari.

Texnologiyalar va innovatsiyalar roli

Axborot madaniyatini shakllantirishda zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ular:

1. **Maxsus ehtiyojlar uchun moslashgan qurilmalar:**

- **Ovozli yordamchilar:** Ko'zi ojiz bolalar uchun matnni ovozga aylantiruvchi qurilmalar.

- **Braille klaviaturalar:** Ko'rish chekloviga ega bolalar uchun mo'ljallangan.

- **Ekran o'qish dasturlari:** Ko'rish imkoniyatlari cheklangan bolalarga onlayn resurslardan foydalanishga imkon beradi.

2. **Onlayn platformalar:** Imkoniyati cheklangan bolalar uchun maxsus yaratilgan masofaviy ta'lim kurslari va o'yinlar.

3. **texnologiyalar:** Jismoniy cheklovlarga ega bolalarning harakatini inobatga olgan holda ishlab chiqilgan interaktiv o'quv materiallari.

Pedagog va ota-onalarning roli

Imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlovchi pedagog va ota-onalar quyidagi yo'nalishlarda harakat qilishlari zarur:

1. **Maxsus ta'lim usullari:** Bolaning ehtiyojlarini hisobga olgan holda dars rejalari ishlab chiqish.

2. **Texnologiya bilan tanishtirish:** Bolalarga zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni o'rgatish.

3. **Motivatsiya va qo'llab-quvvatlash:** Bolalarni yangi texnologiyalarni o'rganishga va qo'llashga undash.

Davlat va jamiyatning mas'uliyati

Imkoniyati cheklangan bolalarning axborot madaniyatini shakllantirish davlat va jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi zarur.

1. **Maxsus infratuzilmani rivojlantirish:** Ta'lim muassasalarida maxsus ehtiyojli bolalar uchun moslashtirilgan texnologik jihozlar yaratish.

2. **Moliyaviy qo'llab-quvvatlash:** Maxsus dasturiy ta'minot va qurilmalarni subsidiyalash.

3. **Ommaviy axborot vositalarida targ'ibot:** Maxsus ehtiyojli bolalarning imkoniyatlarini yoritish orqali jamiyatning ularga bo'lgan munosabatini o'zgartirish.

Maxsus texnologiyalar va moslashtirilgan dasturlar

Maxsus texnologiyalar va moslashtirilgan dasturlar maxsus ehtiyojli bolalarning ta'lim olish jarayonini optimallashtiradi. Ular orqali o'qituvchi darsni individual talab va ehtiyojlarga moslashtirishi mumkin. Misol uchun, matematik modellarni vizual ko'rinishda taqdim etuvchi interaktiv dasturlar yoki nutqni o'qituvchi platformalar bolalarning o'rganish jarayonini yengillashtiradi.

Ta'lim va rivojlanish: pedagogik yondashuvning o'rni

Pedagogik yondashuv imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda asosiy ahamiyatga ega. O'qituvchi bolalarning qobiliyatlarini rivojlantirish uchun maxsus ta'lim metodlaridan foydalanishi kerak. Masalan, sensorli texnologiyalar yordamida darslarni interaktiv usulda o'tish nafaqat o'qish qobiliyatini oshiradi, balki bolalarda mustaqil o'rganish qobiliyatini ham rivojlantiradi.

Davlat va jamiyat mas'uliyati

Davlat va jamiyat imkoniyati cheklangan bolalar uchun maxsus infratuzilmani rivojlantirish va moslashtirilgan ta'lim muassasalari tashkil etishda faol ishtirok etishi lozim. Shuningdek, davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlarining yo'lga qo'yilishi, grantlar va subsidiyalar ajratilishi ham muhimdir.

Axborot xavfsizligi va raqamli madaniyat

Imkoniyati cheklangan bolalar internet va texnologiyalardan foydalanayotganda, axborot xavfsizligi va raqamli madaniyatni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bolalarga shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, xavfli kontentlardan qochish va internet etikasi qoidalarini o'rgatish kerak

Maxsus ta'lim metodlari

Maxsus ehtiyojli bolalar uchun ta'lim jarayoni an'anaviy yondashuvlardan farq qiladi. Maxsus ta'lim metodlari har bir bolaning ehtiyojlari va imkoniyatlarini inobatga olgan holda ishlab chiqiladi. Ushbu metodlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- **Individual yondashuv:** Har bir bola uchun alohida ta'lim rejasi tuzish.
- **Sensorli o'yinlar va vositalar:** Bolaning qiziqishini uyg'otish va bilimlarni yengilroq o'zlashtirish imkonini beradi.
- **Kurslar moslashuvi:** Darslarning soddalashtirilgan shaklda yoki o'zlashtirishga mos tempda o'tilishi.

Masalan, imkoniyati cheklangan bolalar uchun moslashtirilgan o'yinlar va amaliy mashg'ulotlar ularning qiziqishini saqlash va mustaqil bilim olish jarayonini rivojlantiradi.

Moslashtirilgan infratuzilma

Moslashtirilgan infratuzilma maxsus ehtiyojli bolalar uchun qulay va xavfsiz ta'lim muhitini yaratishda muhimdir. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- **Fizik infratuzilma:** Jismoniy imkoniyatlari cheklangan bolalar uchun rampalar, keng eshiklar va moslashtirilgan o'quv sinflari.
- **Texnologik infratuzilma:** Braille klaviaturalari, ovoqli yordamchilar, interaktiv doskalar kabi qurilmalar.
- **Raqamli infratuzilma:** Masofaviy ta'lim uchun maxsus platformalar va dasturlar.

Masalan, moslashtirilgan sinflar va zamonaviy texnologiyalar bolaning ta'lim olish jarayonini osonlashtiradi va ularning bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi..

Interaktiv o‘quv materiallari

Interaktiv o‘quv materiallari maxsus ehtiyojli bolalarning ta‘lim olish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Bu materiallar o‘yin shaklidagi o‘quv dasturlaridan tortib, maxsus animatsiyalar va vizualizatsiyalargacha bo‘lishi mumkin.

- **Ko‘rgazmali vositalar:** Raqamli darsliklar, grafikalar va interaktiv testlar.
- **Sensorli texnologiyalar:** Bolaning qo‘l harakatlari yoki ovozi orqali boshqariladigan qurilmalar.
- **Virtual ta‘lim vositalari:** Simulyatsiyalar va 3D materiallar orqali bilim olish imkoniyati.

Misol uchun, bolalar matematika, biologiya yoki til o‘rganishda maxsus ishlab chiqilgan dasturlar yordamida murakkab mavzularni osonroq tushunib oladi.

Bolalarning qobiliyatlarini rivojlantirish

Maxsus ta‘lim va texnologiyalar yordamida bolalarning individual qobiliyatlarini rivojlantirishga katta e‘tibor qaratiladi. Bu jarayon:

- Bolalarning ijodiy qobiliyatlarini aniqlash va qo‘llab-quvvatlash.
- Ularda mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini shakllantirish.
- Texnologiyalar yordamida kommunikativ va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish.

Masalan, musiqaga qiziqishi bo‘lgan bolalar uchun maxsus musiqa dasturlari yoki rasm chizishga qiziqqan bolalar uchun grafik dasturlarni qo‘llash orqali ularning qobiliyatlarini namoyon qilishiga yordam beriladi.

Xulosa

Maxsus ta‘lim metodlari, moslashtirilgan infratuzilma va interaktiv o‘quv materiallari yordamida imkoniyati cheklangan bolalarning qobiliyatlarini rivojlantirish nafaqat ularning ta‘lim olish jarayonini yengillashtiradi, balki ularga o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyon etish imkoniyatini ham taqdim etadi. Bu jarayonda pedagoglar, ota-onalar va davlatning hamkorligi alohida ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-avgustdagi “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash va ularning huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi qarori.
2. Vygotsky, L. S. “Defektologiya asoslari: rivojlanish va ta‘lim.” Moskva, 1993.

3. UNESCO. "Inclusive Education: Information Literacy for Students with Special Needs." UNESCO Publishing, 2018.
4. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi. "Nogironligi bo'lgan bolalar uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari." Toshkent, 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. "Maxsus ehtiyojli bolalarga moslashtirilgan ta'lim usullari va dasturlar." Toshkent, 2021.
6. Müller, R. "Assistive Technologies in Education: A Focus on Digital Inclusion." Journal of Educational Technology Research, 2020.
7. Smith, J., & Taylor, K. "Digital Literacy for Students with Disabilities." Routledge, 2019.
8. Anderson, R. C. "Developing Information Culture in Special Needs Education." Springer, 2021.
9. Braun, M., & Wilson, D. "Interactive Learning for Students with Disabilities: Tools and Approaches." Educational Practices Journal, 2021.
10. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. "Imkoniyati cheklangan bolalar uchun innovatsion ta'lim metodlari." Toshkent, 2021.
11. Jabborova, S., Ismatillayeva, I., Fozilova, R., & Sul-tonboyev, A. (2024). TEXNOLOGIK TARAQQIYOTNING ISTIQBOLLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
12. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). Axborotning inson hayotiga ta'siri. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
13. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta'lim-tarbiya masalalari. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
14. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). Mustaqillik yillarida o'zbekistonda ma'naviy va tarixiy merosning tiklanishi. *ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
15. Sodiqova, M. (2024). Millatlararo totuvlikni mustahkamlashda Andijonning o'rni. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
16. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.